

ЭНЕРГО – И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПОРОШКОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ КАПСУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ

Бердиев Усан Турдиевич
berdiyev1962inbox.ru

Файзуллаев Жовхарбек Султон угли
javhar2019@mail.ru

Сулоймонов Уткир Баходирович
sulaymonov_2020@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8001176>

В данной статье рассмотрен вопрос одним из приоритетных направлений, связанных с энергосбережением и рациональным потреблением энергии, а также широкое внедрение с высоким удельным расходом магнитных материалов при производстве электротехнических устройств, весьма перспективным направлением является разработка безотходной технологии изготовления магнитопроводов и сердечников методами порошковой металлургии. Использование материалов, полученных методами порошковой технологии, позволяет снизить потери электротехнической стали и исключить многие трудоемкие операции, автоматизировать технологический процесс и обеспечить необходимую точность размеров деталей, исключая дальнейшую чистовую механическую обработку. Используя композиционных материалов для конструкции электрических машин можно получить достаточно высокий энерго – и ресурсосбережение и уменьшает потери на гистерезис.

Ключевые слова. Композиционные, энергоресурсы, изделий и материалов, электропривода, элементы двигателя, пиковые значения, магнитной анизотропии, нетрадиционный принципы, индукция, электротехнических устройств, гистерезисные потери.

Энерго – и ресурсосбережение является одним из приоритетных направлений научных исследований и технических разработок. При этом на единицу выпускаемой продукции расходуется в три раза больше энергоресурсов, чем в индустриально развитых странах мира. Возрастающие трудности в силу ограниченности запасов топлива преодолеваются ценой больших затрат материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсов [1, 3, 6]. Вместе с тем, проведение технических и организационных мероприятий, связанных с энергосбережением и рациональным потреблением энергии, требует значительно меньших затрат. В настоящее время можно добиться существенного повышения технико-экономических показателей предприятий за счет повышения надежности электрического и механического оборудования. В этом случае происходит увеличение времени между текущими и капитальными ремонтами, что значительно сокращает эксплуатационные расходы и экономит материальные и другие ресурсы [1, 2, 6].

Начало современной порошковой металлургии относится к 1826 г., когда русские инженеры П. Г. Соболевский и В. В. Любарский разработали технологию изготовления изделий и монет из порошка тугоплавкой платины путем прессования в холодном состоянии и спекания [4, 8].

Особенно интенсивное развитие порошковая металлургия получила в послевоенные годы [4, 5]. Отметим существенные преимущества порошковой металлургии:

1. Возможность получения изделий и материалов с такими физическими, химическими, механическими и технологическими свойствами, которые невозможно достигнуть традиционными методами, т. е. путем литья, последующейковки, штамповки или механической обработки (например, получение псевдосплавов, изделий определенной пористости, твердых сплавов, фрикционных материалов, изделий повышенной износостойкости).
2. Возможность получения материалов высокой чистоты и любого заданного химического состава.
3. Возможность использования отходов металлургического и машиностроительного производства в виде окалины и стружки.
4. Возможность снизить расход дорогостоящих металлов.
5. Изготовление изделий методом порошковой металлургии менее трудоемко, чем путем литья и механической обработки.

Именно этими главными преимуществами определяются перспективы развития и совершенствования методов порошковой металлургии.

Имеются и временные трудности, сдерживающие производство спеченных материалов: высокая стоимость порошков и пресс-форм. В связи с этим метод порошковой металлургии рентабелен лишь при массовом производстве [8,10].

За последние несколько лет на основе полученных новых композиционных материалов в рамках заданий, проектов и прямых договоров разработаны и изготовлены экспериментальные образцы широкого ряда изделий: различных типоразмеров сердечников, дросселей, высокоскоростных электродвигателей с характеристиками, превосходящими известные, металлокерамических электронагревательных элементов и резисторов [3, 7, 9, 11]. Выполняются контракты и договора на разработку научно-технической продукции с использованием композитов на основе порошка ASC100.29 с такими зарубежными компаниями, как корпорация LG, Республика Корея, «Электронная компания «Чжун Жуй»», КНР, компания новых материалов «Хэн Хуа», КНР, компания «Штадлер», Швейцария, компания «Даньтунский электровозный завод», КНР, корпорация «Huawei», КНР, Республика Узбекистан (Ташкентский государственный транспортный университет) и предприятиями СНГ и Республики Беларусь [7, 9].

На основе композитов разработаны и изготовлены опытные образцы вентильного высокочастотного электродвигателя, высокочастотных преобразователей большой мощности, статора для инвалидной коляски, электродвигателя для электромотоцикла мощностью 10 кВт, электрогенератора, малогабаритного сварочного аппарата, сетевого фильтра большой мощности и др. Разработаны опытные технологии получения композиционных материалов для высокочастотных применений и малогабаритных сердечников для электронных устройств [5, 8, 11].

С использованием результатов исследований работы разработана экспериментальная технология получения композиционных материалов. Для изготовления используются коммерчески доступные порошки чистого железа (ASC100.29 Hoganas AG, Швеция). Поверхность отдельных частиц железа покрывается специальным оксидным слоем. Размер частиц от 40 до 150 мкм. Средняя толщина оксидного слоя – от ~ 1 до 20 нм. Образцы изделий изготавливаются методом прессования порошка под давлением 0,5 –

0,6 ГПа. Плотность готовых образцов – 7,3-7,5 г/см³. Завершающий этап – нормализующий отжиг.

При сравнении общих электромагнитных потерь для магнитомягкого композита на основе порошка железа ASC100.29, электротехнической стали 3412 и Somaloy-700 Hognanes в зависимости от величины индукции также видно, что потери для композита на основе порошка железа ASC100.29 ниже (рисунок 1) [6, 7].

Рис. 1. – Общие электромагнитные потери для магнитомягкого композита на основе порошка железа ASC100.29 (1), электротехнической стали 3412 (2) и сплава Somaloy-700 Hognanes (3)

Преимущества композиционного магнитного материала перед электротехнической сталью и другими композиционными сплавами позволяют обеспечить более широкое их применение в электрических машинах с целью повышения удельной мощности при высокой скорости вращения с меньшими потерями [4, 5, 7].

В таблице 1 для сравнения приведены основные параметры Fe-Si сплавов, Mn-Zn-ферритов и исследованного магнитного композиционного материала на основе ASC100.29. Почти по всем характеристикам этот материал превосходит железокремниевые сплавы и ферриты. Кроме того, стоимость композита намного меньше стоимости ферритовых материалов. А технологичность и простота изготовления сердечников методом компактирования намного превосходит метод листовой сборки из электротехнической стали [7, 9, 11]. При производстве магнитопроводов практически отсутствуют отходы.

Таблица 1. – Свойства Fe-Si сплавов, Mn-Zn-ферритов и магнитного композиционного материала

Параметры	Fe-Si сплав	Mn-Zn-феррит	Магнитный композиционный материал на основе ASC100.29
Индукция насыщения, Т	1,8	0,45	2,1
Рабочая индукция, Т	Свыше 1,5	Свыше 0,2 - 0,3	Свыше 1,8
Максимум магнитной проницаемости	4000 – 7000	500 – 4000	500 – 1000

Зависимость индуктивности от поля	Нелинейная	Нелинейная	Близко к линейной
Экологический фактор	Возможно вредное воздействие	Экологически безопасен	Экологически безопасен
Изготовление сердечников	Сложно	Просто	Просто
Электросопротивление	10^{-6} Ом м	10^6-10^9 Ом м	10^4-10^6 Ом м
Стоимость, \$/кг	2	~20	2

Результаты, полученные при выполнении работы, указывают на возможность разработки новых композиционных материалов и перспективность их практического применения для создания различных электротехнических устройств нового типа [3, 6, 10]. Выяснение зависимости механических и электромагнитных характеристик материалов от условий их получения позволяет синтезировать композиционные материалы с заданными магнитными и электрическими свойствами. Предварительные расчеты показали, что на основе таких материалов можно создавать высокочастотные преобразователи, высокоэффективные осевые электродвигатели и генераторы, магнитные компоненты широкого применения.

References:

1. Композитный магнитомягкий материал на основе порошков железа ASC100.29 / Г.А.Говор, А.К. Вечер, А.О. Ларин, К.И. Янушкевич // Перспективные материалы и технологии : сб. материалов межд. симпоз., Витебск, 22-26 мая 2017 г. : в 2 част. / УО «ВГТУ» : под ред. В.В. Рубаника. – Витебск, 2017. – С. 42–44.
2. U.T.Berdiev, A.K. Vecher, F.F.Khasanov, Investigation of the frequency characteristics of composite iron powders with insulating oxide coatings. «Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering» (CONMECHYDRO – 2021), Узбекистан, Ташкент, 1 – 3 апреля.
3. Use of Hybrid Renewable Energy Systems to Excite Autonomous Synchronous Machines Pirmatov N., Muminov, M., Akberdiev, M., Abdullayev, J. AIP Conference Proceedings [this link is disabled](#), 2022, 2432, 020020
4. У.Т.Бердиев - Особенности работы частотно-регулируемого тягового асинхронного двигателя. ТашИИТ, Вестник, 2015г №1, 78-80 стр.
5. Ogli F. J. S. Optimizing the reliability of induction motors in operation //Research Focus. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-83.
6. A U Gapparov, G A Govor, U T Berdiyev, F F Hasanov, and A M Kurbanov. Magnetic-soft materials based on iron for electromechanical engineering, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 614 (2020) 012048.
7. Tuychieva M. Control of electric locomotives with asynchronous electric motors under asymmetric operating conditions in Uzbekistan.

// IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 614 (2020) 012060.

8. A U Gapparov, G A Govor, U T Berdiyev, F F Hasanov, and A M Kurbanov. Magnetic-soft materials based on iron for

electromechanical engineering, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 614 (2020) 012048.

9. A.Vetcher, G.Govor, O.Demedenko, A-M. Popesku, U.Berdiev// A composite magnetik material with insulating anticorrosive coatings

//Jornal Machines. Technologies. Materials. -2020. -Vol. 14, Issue 7. -P. 296-296.

10. Vetcher, A. Iron powders with insulating layers: structure and magnetic properties/ A. Vetcher, K. Yanushkevich // Materials Science.

Non-Equilibrium Phase Transformations. – 2019. – Vol. 5, № 3. – P. 93–95.

11. Магнитомягкие материалы на основе железа, используемые в электромашиностроении / А.К. Вечер, Г.А. Говор, У.Т. Бердиев, Ф.Ф. Хасанов // Вестник ТашИИТ. – 2019. – № 3. – С. 212–217.

12. Композитный магнитомягкий материал на основе порошков железа ASC100.29 / Г.А.Говор, А.К. Вечер, А.О. Ларин, К.И.

Янушкевич // Перспективные материалы и технологии : сб. материалов межд. симпоз., Витебск, 22-26 мая 2017 г. : в 2 част. / УО «ВГТУ» : под ред. В.В. Рубаника. – Витебск, 2017. – С. 42–44.